

ISSN: 3060-4613

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№4/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 784 sahifa,
15-aprel, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Mizayeva Faroxat Odiljonovna – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Mizayeva Farokhat Odiljonovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№1136361**

MUNDARIJA

XXI asr tibbiyot atamashunosligi va unga ta'rif.....	12
Achilov Muzaffar Norquliyevich	
"4K" modeliga asoslangan ta'limda interaktiv metodlar va texnologiyalardan foydalanish usullari	15
Boltayeva Hulkar Mardonqul qizi	
Oliy ta'lim muassasalari kafedrası faoliyati samaradorligini oshirishda pedagogik risklarni boshqarish mexanizmi.....	18
Djalalov Baxromjan Begmurzayevich	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda liderlik sifatlarini shakllantirishning pedagogik aspektlari.....	24
Djumayeva Dildora Isroilovna	
Urma zarbli cholg'ular turlari va ularda ijro etish usullari	27
Egamkulov Oybek Altmishevich	
Umuminsoniy va diniy qadriyatlarni yoshlarimiz ongiga singdirishda dialektikaning roli	31
Ergasheva Guzal Maxkambayevna	
Bo'lg'usi tarbiyachilarda ijtimoiy intellektni shakllantirish zamon talabi.....	34
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
Boshlang'ich ta'lim tarbiya fanida o'yin texnologilardan foydalanish metodikasi	37
Farsaxonova Dilafruz Rizaxonovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonining yo'nalishlari va usullari ...	41
Kulboyeva Dilnoza Abdug'ofurovna	
Kurash sport turiga qiziquvchi ayollarning motivatsiya va o'z-o'zini anglash darajasi.....	44
Mamaraimova Ra'no Usmanovna	
The Teaching of Oral Production in the FFL Classroom: Linguistic and Psychological Difficulties	48
Narzulloyeva Dilfuza Bahriddin qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini teatrlashtirilgan faoliyat asosida rivojlantirish	54
Nurmatova Iroda Toxtasinovna	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarida kasbiy kompetentlikni shakllantirishda pedagogik amaliyotning o'rni	56
Shamiyeva Manzura Fayzullayevna	
Globalashuv jarayonida o'quvchilarning aksiologik kompetensiyalarini shakllantirish.....	59
Siddikov Baxtiyor Saidkulovich	
4-sinf o'quvchilariga maqollar ma'nosini tushuntirish usullari	63
Suvonova Shohida Murodullo qizi	
Kasbiy rivojlanish soatlarining pedagogik va psixologik asoslari.....	69
Temirova Rushana Ravshan qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-hissiy ko'nikmalarni shakllantirish mazmuni	73
Teshabayeva Zamira Sobirovna, Abdulatipova Mehrimon Qahramon qizi	
Boshlang'ich sinf tabiiy fan darslarida STEAM yondashuvi va xalqaro baholash dasturlari.....	76
Usmonova Zulfiya Ilxomovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda konfliktologik kompetentlikning shaxs sifatlariga aloqadorligi	79
Muxammadiyeva Xadicha Karomatovna	
Русская документальная проза как отражение прошлого и настоящего общества	82
Дустова Ирода Шукрулло кизи	
Размышления о возникновении человеческих эмоций	86
Умарова Навбахор Шокировна, Зарипова Нигинабону Фахритдиновна	
Проблемы регулирования терминов в языкознании.....	89
Курбанова Гузаль Абдурахимовна	
Педагогические основы формирования интереса дошкольников к изучению иностранного языка в игровой среде.....	93
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Механика fanining rivojlanish tarixi.....	97
Esanov Nuriddin Qurbonovich	

Эффективность использования личностно-ориентированной технологии обучения в учебном процессе.....	100
Намозова Манзура Муродовна	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	104
Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich	
Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirish metodikasi.....	109
Radjabova Gulnoza Bahromovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining madaniy xilma-xillikni inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish usullari	113
Saffarova Mohidil Axmadovna	
Adabiy til va shevalar o'rtasidagi leksik tafovutlar: kelib chiqish sabablari va rivojlanish xususiyatlari	116
Qurbonova Asal O'tkirovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini CALP yondashuvi asosida o'qish savodxonligini oshirish	119
Ahmadjonova Mushtariy Bahodirjon qizi	
Kreativ qobiliyatlarni rivojlantirishda bo'lajak mutaxassisning kasbiy kompetentligi.....	121
Artikova Nodira Shavkat qizi	
Yusuf Xos Hojibning axloqiy qarashlarini shakllanishining tarixiy-ijtimoiy omillari	125
Berdaliyeva S. D.	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini shakllantirish prinsiplari.....	128
Ibragimova Shaxnoza Tulqinovna	
Boshlang'ich sinflarga matematika o'qitish jarayonida ko'rgazmali qurollardan foydalanib dars samaradorligini oshirish	132
Mardonov Eshim Muratovich, Xushvaqtoq Ali Ashurovich, Narzullayeva Muxlisa Rustam qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-ijodiy faoliyatini takomillashtirish	135
Misirova Nodira Tovbayevna, Ergasheva Madina Qahramon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 6-7-yoshli bolalarni maktabga tayyorgarlik monitoringini tashkil etish....	139
Ortiqova Gulhayo Erkinboy qizi	
-ayotgan bo'lsa shaklining lisoniy xususiyati va uning o'zgarishi.....	142
Safarov Firuz Sulaymonovich	
Sharq mutafakkirlarining pedagogik ta'limotlari va qarashlarida tarbiyaning ma'naviy, axloqiy negizlari	145
Xalilov Farhod Furqat o'g'li, Ibodullayeva Dildora Shukrulla qizi	
Anvar Obidjon ijodining tadrijiy takomiliga doir mulohazalar	148
Mamatalimov Zafar Mamaraimovich	
Patologik fiziologiya fanini o'qitishda it texnologiyalarining o'rni.....	152
Abdirashidova Gulnoza Ablakulovna, Mavlyanova Umida Nematovna, Sobirova Ra'no Tulqin qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarning kognitiv kompetentligini rivojlantirishda motivatsion yondashuvning o'ziga xos jihatlari.....	156
Abdumanopov Muhammadsodiq Muhammadyusuf o'g'li	
The Role of Mass Media as a Tool in Teaching English Vocabulary to Young Learners	159
Dadaxonova Dilnavoz Zafarjon kizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari ta'lim va tarbiya jarayonlarida bolalarning refleksiv faoliyatini rivojlantirish.....	164
Dilorom Xomidova	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari tarbiyasida ota-onalar bilan hamkorlikni tashkil etish metodikasi	169
Fayziyeva Madinabonu Sohibjon qizi	
O'zbek yosh oilalarida nikohning dastlabki yillarida oilaviy nizolarning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	173
Hakimova Nargiza Djavlievna	
Tarbiyalanuvchilarni nutq madaniyatiga o'rgatishda tarbiyachi nutqi va unga qo'yiladigan talablar	176
Kazieva Turg'unoy Tursunboevna, Abdullayeva Kamola Erkin qizi	
Ikki tilli o'quv lug'atlari tuzishning lingvodidaktik asoslari (ingliz va o'zbek tillari negizida yaratilgan ikki tilli lug'atlar misolida)	179
Oqboyeva Zulfiya Bobonazarovna	
Boshlang'ich sinf texnologiya darslarida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi	183
Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Bo'ronova Nigora Umar qizi	
Modern Opportunities for the Integration of Technologies Into the Media and their Role in Improving the Efficiency of the Media.....	187
Salim Doniyorov	

Chizma geometriya va muhandislik grafikasi darslarida talabalarning mustaqil ta'lim olish ko'nikmasini rivojlantirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish	192
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
Теории и модели выбора брачного партнера	197
<i>Абдумуталова Мадина Абдумалик кизи</i>	
Maktabgacha ta'lim muassalarida outsorsingdan foydalanish masalalari	203
<i>Kasimova Gulyar Axmatovna</i>	
Arxitektura fanlarini o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari	209
<i>Astanov Tolib Muxtarovich</i>	
Talabalarda tadqiqotchilik qobilyatlari	212
<i>Saidakbarova Nigora</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	216
<i>Tuxliyev Muslim Sherzod o'g'li</i>	
Искусственный интеллект в смешанном обучении	220
<i>Хикматов Нодир Назимджанович</i>	
The Literary Translation in English and its Linguistic Issues	224
<i>Ravshanova Ziyoda Qahramon qizi, Egamberdiyev Javlonbek Saynabi o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning bilim darajasini oshirishda ilg'or xalqaro pedagogik tajribalarni integratsiyalash: zamonaviy yondashuvlar, metodologiyalar va samaradorlik tahlili	229
<i>G'afurov Mirzo Ulug'bek Majidovich</i>	
Leksikologiya va uning nazariy asoslari	232
<i>G'anibayeva Bayyan Sharipbay qizi</i>	
Olimpiya ta'limini shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida tashkil etish	236
<i>Qodirov Jurabek Mamatsimonovich</i>	
Turizmda ta'limni samarali tashkil etishning pedagogik shartlari	239
<i>Normurodova Zebo Eshmaxmatovna</i>	
Autizmning kelib chiqish sabablari va Rett sindromi	243
<i>Xakimova Zulhumor Xakimovna</i>	
Talabalarda akmeologik pozitsiyani rivojlantirishning dolzarb masalalari	246
<i>Xaitov Abdukosim Abdulakim o'g'li</i>	
Tibbiy ta'lim talabalarini ommaviy sport sog'lomlashtirish jarayoniga tayyorlashda tabaqalashtirilgan jismoniy ta'lim texnologiyasi va shart-sharoitlari	250
<i>Arabboyev Hurshid</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligi	255
<i>Eshonqulova Kamola Ibrohimovna</i>	
Virusli infeksiyalar zamonaviy diagnostikasi va davolash usullarining biologik asoslari	259
<i>Kaxorova Karomatxon Sovronbayevna</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar tafakkuri, mantiqiy fikrlarini rivojlantirishda pedagogik o'yinlarning ahamiyati	262
<i>Mutalova Dilnoza Abdurashidovna</i>	
Buyuk ajdodlarimiz merosini o'rganish orqali bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik kasbga ijodiy munosabatini tarbiyalash	265
<i>Nishonova Shohista Boymatovna</i>	
Pedagogik jamoani rivojlantirish va motivatsiyalashning zamonaviy strategiyalari	268
<i>Pardayeva Yulduz Muradullayevna</i>	
15-16 yoshli voleybolchi qizlarning jismoniy rivojlanishining yoshga bog'liq xususiyatlari	272
<i>Po'latova Shahnoza Ikrom qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida informatika fanini o'qitishda sun'iy intellektdan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	276
<i>Raxmonov Baxtiyor Azzamovich</i>	
Ingliz tili darslarida sun'iy intellekt texnologiyalarining o'quvchilarning til ko'nikmalariga ta'siri	279
<i>Shoisayeva Dilxumora Shojalil qizi</i>	
Abu Ali ibn Sinoning matematika fanida qoldirgan merosi	283
<i>Toshboyeva Nargiza Yo'ldashevna, Tursunova Nigora Ulug'bek qizi</i>	
Aksiologik madaniyatni rivojlantirishning pedagogik ahamiyati	286
<i>Yo'ldoshev Farhodjon Baxtiyor o'g'li</i>	

Научные основы формирования навыков сотрудничества у детей дошкольного возраста посредством квест-игр.....	290
<i>Джамилова Наргиза Нуритдиновна, Мухаммадиева Фарангиз</i>	
Теоретические основы формирования международной компетенции обучающихся.....	294
<i>Миркомилова Шахзода Асрор кизи</i>	
Boshlang'ich sinflar matematika darslarida kombinatorikaga oid masalalar	300
<i>Roziqova Farizoda Ruyiddin qizi, Berdiyev Bahodir Ravshanovich</i>	
pedagogik kompetentlikning ilmiy-nazariy asoslari.....	305
<i>Eshbekova Dilnoza Ibraimovna</i>	
Murakkab sintaktik qurilmalar va ularning matndagi paradigmatic o'rni	308
<i>Turdiyeva Nilufar Anvarovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirish	311
<i>Panjiyeva Shahlo Zulfixor qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi zaif eshituvchi o'quvchilarning dialogik nutqining xususiyatlari.....	314
<i>Qodirova Mahzuna Shamshidin qizi</i>	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi fanidan talabalar mustaqil o'rganish jarayoni	320
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
A System of Exercises Aimed at Developing Linguocognitive Competence in Future Psychologists	324
<i>Allamuratov Gafur Ashurovich</i>	
Boshlang'ich 4-sinf o'quvchilarini sinfdan tashqari mashg'ulotlarda jismoniy qobiliyatlarini shakllantirish va rivojlantirish omillari – natijalar misolida	327
<i>Asqarov Ahliddin Alisher o'g'li</i>	
Nutqi to'liq rivojlanmagan bolalarning monologik nutqini o'rganishning ilmiy asoslari.....	332
<i>Egamberdiyeva Shahnoza Akbar qizi</i>	
Tog'ay Murod asarlarida umuminsoniy va milliy qadriyatlar talqini	335
<i>G'aybullayev Boburmirzo</i>	
Maktabgacha yoshdagi nutq nuqsoniga ega bolalar bilan korreksion ish tamoyillari	338
<i>Ikramova Dilafuz Furqat qizi</i>	
Rahbarlik personaliga kadrlar tayyorlab berishning psixologik omillari	341
<i>Karimjanova Yoqutxon Urinbaevna</i>	
Integration of Modern Technologies in Teaching English	344
<i>Dautova Makhbuba Normamatovna</i>	
Effective Teaching Methods for Enhancing Topic Vocabulary Acquisition in School Learners	347
<i>Absamadova Munira Isroilovna</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar tafakkuri, mantiqiy fikrlarini rivojlantirishda pedagogik o'yinlarning ahamiyati	352
<i>Mutalova Dilnoza Abdurashidovna</i>	
Bo'lajak harbiy ta'lim o'qituvchilarini o'qitishda ta'lim texnologiyalarini qo'llashning nazariy asoslari.....	355
<i>Xolmonov Mansur Narzulloyevich</i>	
Imperativ algoritmik tafakkurni rivojlantirishning kognitiv xususiyatlari.....	358
<i>Xushvaqtov Umar Norqobilovich</i>	
Perefrazalarni o'rganish jarayonidagi ilmiy yondashuvlar va ularning xususiyatlari	363
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Интеграция русского языка в экономическое образование: значение и перспективы	366
<i>Адилова Солиа Адиловна, Нуридинов Бехруз Акбар угли</i>	
Ta'lim jarayonida interfaol ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	369
<i>Abdullayeva Zilola Baxtiyor qizi</i>	
Hikoya matni ustida ishlashda PIRLS topshiriqlaridan foydalanish.....	372
<i>Bayzakova Malika Abdukayumovna</i>	
Fanlararo aloqadorlik asosida maktab fizika kursini o'qitish jarayoni	376
<i>Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi</i>	
Janubiy Koreya ta'lim tizimidagi yutuqlarini o'rganish va ularning yutuqli tajribalarini O'zbekistonda tatbiq qilish.....	380
<i>Nosirova Shaxrizoda Akram qizi</i>	
Sharq allomalarining qarashlarida bo'lajak o'qituvchilarni ma'naviy-estetik rivojlantirish masalalari.....	384
<i>Otaboyeva Umida Ilhomovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Developing English Writing Skills Through Technology and Self-Regulation in Differentiated Instruction in Uzbekistan 388 Selimova Gulsana	388
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarini estetik tarbiyalashning mavjud holati 393 Temirova Matluba Karim qizi	393
	Ona tili fanini o'qitishda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim jarayonlarini loyihalashtirish 397 Taylakova Dilnoza Norbekovna	397
	badiiy diskurs va badiiy matn dixotomiyasi 400 Ubaydullayeva Dilafuz Fazliddinovna	400
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining bilim olishida fonetik mashqlarning o'rni 403 Zokirov Javohir G'aybullo o'g'li	403
	Методологические подходы к развитию творческого интеллекта у студентов педагогических специальностей 407 Анварова Хуснора Давронбек кизи	407
	Международный опыт подготовки педагогических кадров 410 Исманова Гульнора Гафуровна	410
	Yo'lovchi transport vositalari haydovchilarining professional yutuqlarida shaxsiy fazilatlarining ta'siri 416 Bazarov Naufal Kaxramonovich	416
	Boshlang'ich ta'limda badiiy asarlarni o'rgatishning o'ziga xos xususiyatlari 419 Abdullayeva Feruza Nurillayevna	419
	The Importance of Book Trailer Technology in the Educational Process 422 K. A. Mamatkulova, Munisa Khodjayeva	422
	Maktabgacha yoshdagi bolalarda badiiy-estetik tarbiyani rivojlantirishning pedagogik tajriba-sinov ishlarini tashkil etish 425 Umarova Gulshod Abdujabbarovna	425
	Kulolchilik san'atining bosqichlari va bezak uslublarining zamonaviy rivoji 431 Mannonova Maftuna Shukrillo qizi	431
	Yoshlarda faol fuqarolikni shakllantirishning tuzilmaviy-protsessual modeli 434 Xabibulla Muratov Abduqodirovich	434
	Yoshlarda faol fuqarolikni shakllantirishning tuzilmaviy-protsessual modeli 434 Xabibulla Muratov Abduqodirovich	434
	Jismoniy tarbiya o'qituvchilarining pedagogik mahoratini takomillashtirish omillari 440 Abdumannotov Abdumajid Matayevich	440
	O'qituvchilarda innovatsion faoliyatni rivojlantirish uchun yangi motivatsion yondashuvlar 443 Egamberdiyev Farxod Botirovich	443
	Bolalarda xotira va diqqatni rivojlantirish 447 Fayziyeva Nodira Sobirovna, Turobova Munira Tolibjon qizi	447
	Kichik maktab yoshidagi bolalarda qo'rquv holatining psixologik xususiyatlari 451 Gaziyeva Nigora Shamsiddinovna, Gazibekova Gulavza Ergashevna	451
	O'zbekistonning janubiy tumanlarida o'suvchi sholi parazit nematodalari mavzusida talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyasini rivojlantirish 455 Haydarova Pardaxol Boboqulovna	455
	Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida PIRLS topshiriqlarining ahamiyati 459 Jo'rayeva Nargiza O'ktamovna, Toshpo'latova Ruxshona Alisher qizi	459
	Talabalarda fonetik ko'nikmalarni shakllantirishning didaktik ta'minotini takomillashtirish (nemis tili misolida) 462 Kiyamova Maxbuba Sultanovna	462
	Loyiha faoliyati talabalarning kognitiv faolligini oshirish vositasi sifatida 466 Otepbergenov Jetkerbay Sakbergenovich	466
	Bolaning axloqiy intellektini shakllantirishda otaning roli 470 Qayimova Maftuna Tursunovna	470
	Boshlang'ich sinf ona tili darslarida lingvistik mashqlarning o'rni va ahamiyati 474 Shodiyeva Mehribon Amin qizi	474
	Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda mental arifmetikaning o'rni 477 Sulaymonova Nigora Olimjon qizi	477
	Yuguruvchilarning yillik tayyorgarlik jarayonlarini tashkil etishning pedagogik asoslari 481 Tagayev R. M.	481

Boshlang'ich sinflarda mantiqiy masalalarni o'rgatishdagi yangi yondashuvlar va metodlar	487
<i>Tursunova Nigora Ulug'bek qizi, Xoshimova Husnidabonu Nozimjon qizi</i>	
Ingliz tilini o'rgatishda interaktiv o'qitish texnologiyalarini takomillashtirishning pedagogik shart-sharoitlari	492
<i>Yuldasheva Umidaxon Maxmudovna</i>	
Muammolarni hal qilishda qo'llaniladigan usullar	495
<i>Abdullayeva Saodat Mengbayevna</i>	
Подходы изучения криминогенного климата в обществе и его социально-психологические аспекты	498
<i>Абдуллажанова Дилнозахон Султанбековна</i>	
Jinsiy identifikatsiya masalalarini o'rganishda gender farqlar	502
<i>Murodov Mashrab Yoqub o'g'li</i>	
Raqamli texnologiyalarning boshlang'ich ta'lim tizimidagi afzalliklari	505
<i>Husenova Aziza Sharipovna, Mardonova Ismigul Dilshod qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki nutq va fikrlash faoliyatini rivojlantirish texnologiyalari	509
<i>Mamadaliyeva Nilufar Bahodirovna</i>	
"Nafas olish sistemasi" mavzusi bo'yicha o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini nostandart topshiriqlar orqali baholash	513
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li, Jalilov Doston Komil o'g'li</i>	
Iqtidorli bolalar bilan ishlashda individuallashtirilgan ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	519
<i>Norbutayeva Muxabbat Rustam qizi</i>	
Inklyuziv ta'lim va uni oliy ta'lim muassasalarida joriy etish xususiyatlari	523
<i>Akbarova Sayyora Shuxratovna, Akbarova Kamola Abdujabbor qizi</i>	
Ta'lim sohasida strategik rejalashtirish	529
<i>Mansurov Farrux Najmitdinovich</i>	
Ta'lim tizimi sifatini oshirishda timss va egma kabi xalqaro tadqiqotlarning roli	533
<i>Abdullayeva Feruza Nurilayevna, Mizrobova Mohigul Muhammadjon qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limni ijodiy tashkil etishda divergent tafakkurning ahamiyati	537
<i>Adizova Nigora Baxtiyorovna</i>	
"Sog'inch masofasi" – masofa tanlamas tuyg'ular to'plami	541
<i>Bekposhsha Rahimova, Muyiba Otamuratova</i>	
Qalblarga qo'ngan she'riyat yoxud "vaqt ushoqlari" haqida so'z	543
<i>Bekposhsha Rahimova, Hikmat Yusupov</i>	
Project-Based Explaining in Economic Studies	547
<i>Hojiyeva Iroda</i>	
Chet tili darslarida madaniyatlararo muloqot kompetensiyasini rivojlantirishning nazariy hamda amaliy natijalari	550
<i>Muzaffarova Nodira Mardonovna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining moliyaviy faoliyatini strategik boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari	554
<i>Ochilova Gulnoza Odilovna, Qodirov Abdulaziz Rahmandjonovich</i>	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilarni mantiqiy fikrlashga o'rgatish yo'llari	559
<i>Qoraboyeva Nargiza, Abdulazizov Shahzodbek</i>	
Ta'lim sifatini oshirishda innovatsion korporativ hamkorlikni rivojlantirish muammolari va istiqbollari	563
<i>Ochilova Gulnoza Odilovna</i>	
Zamonaviy shaxsni voyaga yetkazishda nafosat tarbiyasining ahamiyati	569
<i>Xudayberdiyeva Xuriyat Karimberdiyevna</i>	
Talabalarda millatlararo muloqot madaniyatini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari	573
<i>Nargiza Karimova Mamatkadirovna</i>	
Constant Changes in Educational Environments and the Continuous Advancement of Teachers' Media Literacy in the Information Age	577
<i>Khujaniyazova Guzal Yuldashevna</i>	
Роль интегративного подхода в преподавании родного языка в начальном образовании	581
<i>Авазова Муштарий Алишеровна</i>	
Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim turlari va texnologiyalari	585
<i>Boychayeva Sharifa Saidkulovna</i>	
The Role of Artificial Intelligence in Integrating Pedagogical Opportunities for Developing Social Activity of Future Preschool Education Organization Educators	588
<i>Xabibullayeva Shaxlo Ulmesovna</i>	

MUNDARIJA	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS
		Uzluksiz kasbiy ta'limda tizimli yondashuv asosida ilmiy-ta'limiy potensialini shakllantirish yo'llari 592 Saidova Zarifa Uskanboy qizi
		Muloqot kompetensiyalarini rivojlantirishda pirls metodologiyasining psixolingvistik asoslari 595 Choriyeva Valida Abdug'ani qizi
		Boshlang'ich sinf o'quvchilarining intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishda ona tili darslarining ahamiyati .598 Go'zalxon O'sarova Rasuljon qizi
		Maktabgacha ta'limda ma'naviy tarbiyani amalga oshirishning dolzarbligi 601 Matchanov Bekpo'lat Omanbayevich
		Talabalarni milliy kontent asosida o'qitishning ilmiy nazariy asoslari..... 604 Mirzaakbarov Abdurasul Mirzaakbarovich
		Tashkilotda xodim temperamenti va uning ish faoliyatiga ta'siri 607 Otanazarova Muhayyo Uktamovna
		Virtual ta'limda pedagog shaxsning shakllanishi 611 Sayitova Umida Hikmatillo qizi
		Maktab o'quvchilarida barqaror rivojlanish maqsadlarini shakllantirishda 5E modelidan foydalanish..... 615 Tojirova Maxmuda Mamatovna
		Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida axborot kommunikatsion texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi..... 620 Tuychiyeva Zulfizar Boxodir qizi
		Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyani rivojlantirish asosida pedagogik mas'uliyatni shakllantirish metodikasi 623 Umarov Azizbek G'ayratbek o'g'li
		Механизмы формирования характера трудолюбия в младшем школьном возрасте 626 Зийяев Амаль Толибович
		Fikrlashning makrokognitiv ko'rsatkichlari 630 Omonova Muxlisa Do'snazar qizi
		Возможности мультимодального подхода в реализации арт-педагогике..... 633 Турсунова Эльмира Улугбековна, Рузметова Хилола Абдушариповна
		“Turkiy guliston yoxud axloq” asarining og'zaki va yozma nutqni rivojlantirishdagi ahamiyati..... 636 Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Rajabova Sarvinoz Shovkatjon qizi
		Talabalarni o'z mehnati samarasini ko'rish orqali motivatsiyasini oshirish usullari 640 Abdullajonova Dildora Rustamjonovna
		Sun'iy intellekt yordamida kiberhujumlarni aniqlash va oldini olishning zamonaviy usullari 644 Asatova Shaxrizoda Rustam qizi
		Pedagoglarda kasbiy stressning psixoemotsional holatlari 648 Axmedova Dildora Maxmudovna
		Tog'ay Murod qissalarining ba'zi bir til xususiyatlari 653 Kobilov Nomoz O'rolovich
		Suzish ixtisosligidagi talabalarni suvda va quruqlikda mashg'ulotlarini tashkil etish uslubiyati 657 Nosirov Sardor
		Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik ahamiyati 661 Otabek Abduraxmonov
		The Role of English as a Global Lingua Franca in Education and Business 664 Ziyoda Qahramon kizi Ravshanova
		Boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kasbiy deformatsiyani shakllantiruvchi ijtimoiy-psixologik omillar 667 To'lanova Mahliyo Muratali qizi
		Atrof-olam bilan tanishtirishga oid eng ilg'or yondashuvlar 671 Tursunboyeva Zuxra Umid qizi
		Роль коммерческих банков как субъектов рыночной экономики для Республики Узбекистан 675 Комилова Мукаррам Кобилжоновна, Махмудова Райхона, Туркменбаев Саламат, Уринбоева Дурдона
		O'quvchi zehning kognitiv jarayonlar ta'sirida yuzaga chiqish omillari..... 678 L. S. Tursunov
		Immersiv texnologiyalar asosida virtual ta'limni tashkil etishning nazariy asoslari 681 Istamova Dilnoza Norboyevna
		Til ta'limida test sifatini baholashning ilmiy-nazariy asoslari 686 Kamoliddinova Nargiza

Zamonaviy jamiyatda shaxs infantilizmining namoyon bo'lish shakllari va uning ijtimoiy-psixologik sabablari	691
Po'latov Uyg'un, Holmatov Mansur	
Mediadiskurs va uning lingvistik xususiyatlari	695
Sharipova Saboxon Abdillajonovna	
Klinik farmakologiya fanida talabalarning farmakompetentligini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	699
Sobirjonov Islombek Tavakkaljon o'g'li, D. T. Samatov	
Psychology of Sport in the Life of an Athlete	701
Tokhirova Shokhsanam Farxod kizi	
Boshqotirmalar va o'yin mexanikalarning ta'limda integratsiyasi: innovatsion yondashuvlar	705
Turabova Soxibjamol Talatovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ingliz tilida gapirish ko'nikmasini rivojlantirishda mavzuga asoslangan yondashuvning ahamiyati	708
Xamrayeva Gulchexra Ibraximovna	
Diniy diskurs tushunchasi: zamonaviy yondashuvlar va ilmiy talqinlar (Tohir Malik asarlari misolida)	712
Fayzullayeva Maftuna Odil qizi	
Futzal mashg'ulotlarida innovatsion texnologiyalar: monitoring va videoanaliz imkoniyatlari	718
Davranov E. O.	
Promoting Independent Sentence Construction in Esl Learners by Minimizing Overreliance on Translation Tools	723
Mutabar Kasimkhodjayeva	
O'qituvchining sifatli baholash tizimlari va o'quvchilarning o'qish motivatsiyasiga ta'siri	727
Lapasova Zebiniso Xidirovna	
Bo'lajak mutaxassislarda liderlik va kommunikativ kompetentlikni rivojlantirish bo'yicha ta'lim xizmatlarini tashkil etish masalalari	731
Abdullayeva Aziza Xudayberganovna	
Adabiyot darslarida guruhli loyihalar orqali kommunikatsiya va hamkorlik ko'nikmalarini shakllantirish	734
Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi	
O'rta maktab o'quvchilari o'rtasida futzal orqali jismoniy faollikni oshirishning pedagogik asoslari	738
Davranov E. O.	
Oliy o'quv yurtlarida bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachilarini kasbiy tayyorlash mexanizmlari	743
Nazirova Guzal Malikovna	
Pedagogik integratsiya tamoyillari va ularning dunyoqarash shakllantirishdagi roli	747
Xaqqulov Komil Yusupovich	
Abdulahobxo'ja o'g'li Poshshoxo'ja pedagogik qarashlarida milliy vatanparvarlik tarbiyasi g'oyasining yoritilishi	750
A. N. Nusratov	
Ilk o'rta asrlarda chag'oniyon toponimlari bilan bog'liq tadqiqotlar	754
Boboyeva Sitara Ro'zimaxmatovna	
Boshlang'ich sinf tabiiy fan darslarida interfaol metodlardan foydalanish samaradorligi	759
Dilrabo Xodiyeva	
Yosh tennischilarning jismoniy tayyorgarligini rivojlantirish uslubiyati	762
Yoqubova Zulaykho Alisherovna	
Study of the Influence of The Level of Development of Coordination Abilities in Hearing-Impaired Tennis Players Aged 10–12 on Competition Results	766
Azamatov A. I.	
Maktab yoshidagi o'quvchilarda harakatli o'yinlar orqali jismoniy sifatlarni rivojlantirish (kurash)	771
Qon'irbaev Dastan	
Geografiya ta'limida yangi pedagogik texnologiyalarni ishlab chiqish va qo'llash metodikasini takomillashtirish	775
Xodjaniyazova Shoxsanam Ergash qizi	
Axborotlar bilan ishlashda o'quvchilar kognitiv faolligini oshirishning metodik yondashuvlari	779
Panjyev Maqsud	
Aqli zaif o'quvchilarda ijtimoiy-maishiy ko'nikmalarni shakllantirishda pedagogik tayyorgarlikning o'rni	783
Usmanova Xadicha Bahodir qizi	

AQLI ZAIF O'QUVCHILARDA IJTIMOIY-MAISHIY KO'NIKMALARNI SHAKLLANTIRISHDA PEDAGOGIK TAYYORGARLIKNING O'RNI

Usmanova Xadicha Bahodir qizi
Toshkent Kimyo xalqaro universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada aqli zaif o'quvchilarda ijtimoiy-maishiy ko'nikmalarni shakllantirishda pedagogik tayyorgarlikning o'rni tahlil qilinadi. Shu bilan birga, pedagogik tayyorgarlik amaliy mashg'ulotlar ulushini oshirish, innovatsion metodlar va individual yondashuv orqali o'quvchilarning jamiyatga muvaffaqiyatli integratsiyalashuvini ta'minlashga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: aqli zaif o'quvchilar, ijtimoiy-maishiy ko'nikmalar, pedagogik tayyorgarlik, bo'lajak oligofrenopedagoglar, innovatsion pedagogik metodlar, jamiyatga integratsiyalashuv.

Abstract: This article analyzes the role of pedagogical training in the formation of socio-domestic skills in students with intellectual disabilities. At the same time, pedagogical training is aimed at ensuring the successful integration of students into society through an increased share of practical training, the use of innovative methods, and an individual approach.

Key words: students with intellectual disabilities, socio-domestic skills, pedagogical training, future oligophrenopedagogues, innovative pedagogical methods, integration into society.

Аннотация: В данной статье анализируется роль педагогической подготовки в формировании социально-бытовых навыков у учащихся с интеллектуальными нарушениями. При этом педагогическая подготовка направлена на обеспечение успешной интеграции учащихся в общество посредством увеличения доли практических занятий, применения инновационных методов и индивидуального подхода.

Ключевые слова: учащиеся с интеллектуальными нарушениями, социально-бытовые навыки, педагогическая подготовка, будущие олигофренопедагоги, инновационные педагогические методы, интеграция в общество.

KIRISH

Bugungi kunda maxsus ta'lim tizimida aqli zaif o'quvchilarni jamiyat hayotiga moslashtirish muhim pedagogik vazifalardan biri hisoblanadi. Ushbu toifadagi o'quvchilarning ijtimoiy muhitga muvaffaqiyatli integratsiyalashuvi, avvalo, ularning kundalik hayotda zarur bo'lgan ijtimoiy-maishiy ko'nikmalarga ega bo'lishi bilan bevosita bog'liqdir. Ayniqsa, o'z-o'ziga xizmat qilish, shaxsiy gigiyenaga rioya etish, oddiy mehnat faoliyatlarini bajarish, jamoat joylarida o'zini tutish kabi ko'nikmalarni shakllantirish ularning mustaqil hayot kechirishiga xizmat qiluvchi muhim omil sifatida qaraladi. So'nggi yillarda ta'lim tizimida inklyuziv va maxsus ta'limni rivojlantirishga qaratilgan islohotlar doirasida aqli zaif o'quvchilarning hayotiy kompetensiyalarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Biroq mazkur jarayonning samaradorligi faqatgina ta'lim mazmuni bilan cheklanib qolmasdan, uni amalga oshiruvchi pedagoglarning kasbiy-pedagogik tayyorgarlik darajasiga ham bevosita bog'liqdir.

Pedagogning nazariy bilimlari, metodik savodxonligi, psixologik yondashuvi hamda amaliy faoliyatni tashkil eta olish ko'nikmalari ijtimoiy-maishiy ko'nikmalarni shakllantirish jarayonida muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, amaliyot tahlili shuni ko'rsatadiki, barcha pedagoglar ham aqli zaif o'quvchilar bilan ishlashda zarur bo'lgan maxsus metodik tayyorgarlikka ega emas. Natijada ijtimoiy-maishiy ko'nikmalarni shakllantirish jarayoni tizimli va maqsadga yo'naltirilgan holda amalga oshirilmaydi. Bu esa o'quvchilarning ijtimoiy moslashuv darajasining yetarli darajada rivojlanmasligiga olib keladi. Shu bois bo'lajak oligofrenopedagoglarni aqli zaif o'quvchilarda ijtimoiy-maishiy ko'nikmalarni shakllantirishga tayyorlash masalasi bugungi kunda dolzarb ilmiy-pedagogik muammo sifatida namoyon bo'lmoqda. Oliy ta'lim muassasalarida pedagog kadrlarni tayyorlash jarayonida mazkur yo'nalishga yo'naltirilgan nazariy va amaliy tayyorgarlikni kuchaytirish, innovatsion pedagogik yondashuvlardan foydalanish hamda kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish zarurati mavjud.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida aqli zaif o'quvchilarda ijtimoiy-maishiy ko'nikmalarni shakllantirish jarayonini kompleks o'rganish maqsadida tizimli, kompetensiyaviy hamda shaxsga yo'naltirilgan yondashuvlardan foydalanildi. Ushbu yondashuvlar pedagogik tayyorgarlik jarayonini yaxlit tizim sifatida tahlil qilish, bo'lajak oligofrenopedagoglarning kasbiy faoliyati uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va kompetensiyalarni aniqlash imkonini berdi. Shuningdek, tadqiqotda pedagogik kuzatuv, suhbat, mavjud tajribalarni tahlil qilish va umumlashtirish metodlari qo'llanilib, pedagoglarning ijtimoiy-maishiy faoliyatni tashkil etishdagi yondashuvlari o'rganildi. Ijtimoiy-maishiy ko'nikmalarni shakllantirishda pedagogik tayyorgarlikning asosiy tarkibiy qismlari sifatida nazariy bilimlar, amaliy ko'nikmalar va kasbiy munosabatlar tahlil qilindi. Tadqiqot maxsus ta'lim muassasalarida olib borilib, pedagoglarning o'quvchilarning individual imkoniyatlarini hisobga olgan holda ijtimoiy-maishiy faoliyatni rejalashtirish va tashkil etishdagi tayyorgarlik darajasi baholandi. Olingan ma'lumotlar pedagogik tayyorgarlikning ijtimoiy-maishiy ko'nikmalarni shakllantirish samaradorligiga ta'sirini aniqlash imkonini berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, yetarli pedagogik tayyorgarlikka ega bo'lgan o'qituvchilar aqli zaif o'quvchilarda kundalik hayotga oid ko'nikmalarni samarali shakllantira oladi. Bu jarayonda o'quvchilarni ovqatlanish, kiyinish, shaxsiy gigiyena va uy-ro'zg'or ishlarida mustaqil faoliyat ko'rsatishga o'rgatish bosqichma-bosqich va tizimli amaliy mashg'ulotlar orqali amalga oshiriladi. Shu bilan birga, mashg'ulotlarda real hayotiy vaziyatlarning modellashtirilishi o'quvchilarning ijtimoiy tajribasini boyitishga xizmat qiladi.

Pedagogning metodik savodxonligi va individual yondashuvi o'quvchilarning ijtimoiy moslashuv darajasini sezilarli darajada oshirishi aniqlandi. Har bir o'quvchining individual xususiyatlarini hisobga olgan holda rejalashtirilgan mashg'ulotlar, interfaol metodlar hamda mustaqil ishlashga yo'naltirilgan topshiriqlar pedagogik jarayonning samaradorligini kuchaytiradi. Shu tariqa, pedagogning professional kompetensiyalari ijtimoiy-maishiy ko'nikmalarni shakllantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, pedagogik tayyorgarlik faqat nazariy bilim berish bilan cheklanmay, balki o'quvchilarning real hayotiy ehtiyojlari va individual xususiyatlarini hisobga olgan holda tizimli tarzda tashkil etilishi zarur. Aqli zaif o'quvchilar bilan ishlashda pedagog mashg'ulotlarni o'quvchilarning kundalik faoliyati bilan uzviy bog'lab rejalashtirishi, ularni hayotiy vaziyatlarga tayyorlashi muhim ahamiyat kasb etadi. Bu yondashuv o'quvchilarning mustaqil hayot kechirish va jamiyat hayotida faol ishtirok etish ko'nikmalarini samarali rivojlantirishga xizmat qiladi. Ijtimoiy-maishiy ko'nikmalarni shakllantirishda interfaol metodlar, amaliy topshiriqlar va hayotiy vaziyatlarni modellashtirishga asoslangan mashg'ulotlar asosiy vosita sifatida qo'llaniladi. Shu bilan birga, pedagogdan yuqori darajadagi kasbiy kompetensiya, metodik savodxonlik va ijodiy yondashuv talab etiladi. Faqatgina bunday yondashuv orqali o'quvchilarning ijtimoiy moslashuv darajasi oshadi, ularning hayotiy ko'nikmalari mustahkamlanadi va pedagogik jarayonning samaradorligi sezilarli darajada yuksaladi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, aqli zaif o'quvchilarda ijtimoiy-maishiy ko'nikmalarni shakllantirishda pedagogik tayyorgarlik hal qiluvchi omil hisoblanadi. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, pedagogning kasbiy bilimlari, amaliy ko'nikmalari va metodik yondashuvi o'quvchilarning kundalik hayotdagi mustaqilligini hamda ijtimoiy moslashuvini sezilarli darajada oshiradi. Shu sababli bo'lajak oligofrenopedagoglarni tayyorlash jarayonida mazkur yo'nalishga alohida e'tibor qaratish, amaliy mashg'ulotlar ulushini oshirish va pedagogik innovatsion metodlarni qo'llash muhimdir. Shuningdek, samarali pedagogik tayyorgarlik aqli zaif o'quvchilarning jamiyat hayotida faol ishtirok etish imkoniyatini kengaytiradi, ularni o'zini o'zi boshqarish hamda mustaqil hayotga tayyorlash jarayonini sezilarli darajada soddalashtiradi. Bunday yondashuv nafaqat o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishiga, balki ularning jamiyatga muvaffaqiyatli integratsiyalashuvini ta'minlashga xizmat qiladi va maxsus ta'lim tizimining samaradorligini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Matupayeva sh.z., sodiqova n.t., taxirova b.r. Boshlang'ich sinflarda uyda yakka tartibdagi ta'lim samaradorligini oshirishda ertakterapiyadan foydalanish. Pedagogika ilmiy jurnali, 2025.
2. Ушаков в.в. Педагогическое воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья. Москва: просвещение, 2010.
3. Выготский л.с. Психология развития человека. Москва: педагогика, 1991.
4. Эльконин д.б. Психология игровой деятельности детей. Москва: педагогика, 1989.
5. Unesco. Inclusive education: the way of the future. Paris: unesco publishing, 2009.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.